

L'ANDROGINIA NELLA COMMEDIA

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
(LUGANO, 18 MAGGIO 2024)
A CURA DI MIRCO CITTADINI

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 1

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 1

2024

Copyright © 2024 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tacla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un'acquaforte raffigurante San Giovanni
firmata Jacques de Bellange (1575-1616)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORI EDITORIALI DEL PRESENTE NUMERO

Carla Rossi & Mirco Cittadini

Research Centre for European Philological Tradition

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

L'androginia nella *Commedia*

Atti della giornata di studi
(Lugano, 18 maggio 2024)
A cura di Mirco Cittadini

Editoriale

Carla Rossi e Mirco Cittadini

8-10

Nell'ambito del progetto "Fluidità di genere nel Medioevo"

Mulieres fortes: il caso di Yde et Olive

Paolo Spaggiari

12-24

Maria e Beatrice: due mulieres fortes?

Gianni Vacchelli

25-51

Poeti mamme e poeti regine:

esempi di femminilizzazione dionisiaca nella *Commedia*

Mirco Cittadini

52-81

San Giovanni androgino: la *Johannesminne* e la "vergine lieta" di Paradiso XXV, 104

Carla Rossi

82-107

La "parte che 'l tacere è bello": la vulva in Dante

Raffaele Pinto

108-132

Editoriale

Il presente volume monografico raccoglie gli atti della giornata di studi dedicata al tema dell'androginia nella *Commedia*, svoltasi in modalità ibrida, il 18 maggio 2024, sotto l'egida del Research Centre for European Philological Tradition, la cui direzione scientifica è stata affidata a Mirco Cittadini.

La pubblicazione rientra nelle iniziative organizzate dal centro di ricerca volte a esplorare e documentare, tramite una banca dati liberamente accessibile via web, le rappresentazioni della fluidità di genere in opere letterarie e artistiche medievali, inserendosi nel progetto *Intersessualità in immagini, pittoriche e testuali, nel Medioevo*.

Come illustrato nel precedente numero monografico di questa rivista,¹ la ricerca è nata dall'esigenza primaria di analizzare le metamorfosi identitarie imposte dalla società medievale alle donne e affonda le sue radici in una mia personale riflessione iniziata con la pubblicazione, nel 2008, dell'articolo in *Romania*, dal titolo *Le voci di Gaia*,² in cui sottolineavo come la prima poetessa in lingua italiana, nota come Compiuta Donzella, fosse stata considerata dai suoi contemporanei un "mostro", un capriccio di Natura, poiché nel Medioevo si riteneva che il senno difficilmente potesse attecchire in una donna e che, di conseguenza, una donna colta *tralignasse* dalla natura muliebre.

Il caso esemplare della prima poetessa italiana riflette un fenomeno più ampio: molte *mulieres fortes* medievali, che si tratti di figure letterarie, autrici, artiste, mistiche o sante, le quali hanno affrontato sfide corporee o intellettuali ritenute "innaturali" per una donna, hanno spesso sperimentato, in letteratura o in narrazioni popolari, una mutazione di sesso, a volte solo metaforica, altre fisica, per potersi esprimere e sopravvivere in una società patriarcale e androcentrica.

¹ *Intersessualità in immagini*, TCLA, Vol. 7, Nr. 2, 2023.

² *Le voci di Gaia. L'eco dei versi d'una donzella gaia ed insegnata, prima rimatrice in lingua italiana*, in *Romania*, vol. 126 (2008), pp. 480-496.

Queste prime riflessioni mi hanno portata a formulare un progetto che tenesse traccia delle metamorfosi “imposte” dalla società medievale alle donne – consentendo loro, d’altro canto, di accedere a opportunità sociali e culturali altrimenti impensabili – categorizzandole in base alle ragioni che hanno spinto questi prototipi femminili a *farsi uomo*: rovesci di fortuna, la necessità di sfuggire a un padre incestuoso o di sottrarsi a un matrimonio indesiderato.

Un esempio emblematico è Santa Vilgefortis, la *virgo fortis* a cui Dio fa crescere una fluente barba per salvarla da una violenza sessuale.

Si tratta di un tipo di transessualità casta e spesso reversibile, differente da quella intesa oggi, associata al lesbismo.

Si inserisce in questo particolare contesto l’analisi condotta da Paolo Spaggiari, tanto nel precedente numero di TCLA, quanto ad apertura del presente volume.

Nell’ambito della ricerca sull’intersessualità, Spaggiari si occupa qui di indagare la presenza di elementi legati al travestitismo, all’androgenia e al transgenderismo in alcune opere letterarie francesi del basso Medioevo. A cavallo tra XIII e XIV secolo, *chansons de geste* e romanzi vedono comparire l’immagine di una *mulier fortis*, indipendente e in taluni casi eroica. Come sottolinea l’autore: «Le giovani protagoniste di queste opere sono costrette dalle vicissitudini a travestirsi da uomo e ad assumere un ruolo maschile. Talvolta, avviene che questa condizione forzata porti l’eroina a scoprire un nuovo sé e a conformarsi al nuovo genere; si registrano, inoltre, casi estremi che vedono la trasformazione fisica della protagonista da donna a uomo».

Carla Rossi

Di *mulieres fortes* nella *Commedia* si occupa Gianni Vacchelli, coerentemente con il suo percorso di indagine, in ottica critico-mistico-politica. La proposta ermeneutica si apre a un’istanza di liberazione, verso orizzonti interculturali.

Il riferimento ad autori come Illich o Ellacuria, poco presenti nelle bibliografie dei dantisti, mostra come la contestualizzazione dantesca sia molto più ampia e come l’inattualità attuale del poema sacro si pone come spunto di riflessione di rigenerazione etica e spirituale.

Il mio contributo, come il contributo di Carla Rossi, continui e complementari, pongono il tema dell'androginia nel senso di coscienza bisessuale e fluidità alchemica, come già nel contributo di Spaggiari. La *virilizzazione* di Maria e Beatrice si contrappone alla *femminilizzazione* dei sapienti nel Cielo del Sole, dei poeti materni (Virgilio, Guinizzelli) e dei poeti regine (Folco, Dante), così come alla *virginizzazione* di San Giovanni.

Se il mio approccio insiste sulle valenze simbolico-archetipiche, il contributo di Rossi, parte dall'osservazione di come i commentatori abbiano per lo più trascurato la similitudine di San Giovanni con una "vergine lieta" nel XXV del Paradiso, e ne individua l'origine in un'immagine radicata nell'iconografia medievale che rappresenta l'Evangelista come giovane androgino, sposo mistico di Cristo, tratta dagli *Acta Ioannis* e in seguito diffusa dalla *Legenda Aurea*, per proporre poi un vasto corredo iconografico, a sostegno di una tradizione in cui immaginale e immaginario coesistono.

“Fuori dal coro”, ma denso di spunti interessanti, il contributo di Raffaele Pinto.

Partendo da un approccio fisiologico (sostenuto dall'*auctoritas* di Tommaso) maschile e femminile sono polarità di un principio attivo/passivo, vedendo poi come l'aspetto di genitalità femminile diventi catalizzatore dell'energia negativa del desiderio, pervertendo l'orientamento del retto amore.

I riferimenti alle opere di Dante, esterne alla *Commedia*, quali le *Rime* o il *Fiore*, diventano testimonianza del percorso intellettuale e poetico di Dante dal mito di Beatrice a quello dell'Antibeatrice, per ritornare poi – sinteticamente – al trionfo di Beatrice stessa.

Mirco Cittadini

San Giovanni androgino: la *Johannesminne* e la “vergine lieta” di

Paradiso XXV, 104

CARLA ROSSI

Premessa

La similitudine tra San Giovanni e una “vergine lieta” (Par. XXV, 104), danzante ad un banchetto di nozze, è stata frequentemente elusa dai commentatori, che hanno preferito focalizzarsi sull’immagine del ballo di santi e beati nei cieli del Paradiso.

Il presente contributo intende esplorare il verso dantesco mettendolo in relazione con l’iconografia, che si diffuse in tutta Europa a partire dal tardo Duecento, di Giovanni come efebico sposo di Cristo. Queste rappresentazioni traggono origine dal testo degli *Acta Ioannis* 113: [...] ὁ θέλοντί μοι ἐν νεότητι γῆμαι ἐπιφανείς καὶ εἰρηκώς μοι, Χρήζω σου, Ἰωάννη,¹ riportato nel prologo monarchiano² del quarto Vangelo e in numerose glosse al testo giovanneo, in merito a San Giovanni apostolo ed evangelista, *qui virgo electus a Deo*

¹ *Acta apostolorum apocrypha*, ed. L. Bonnet, vol. 2.1. Leipzig, Mendelssohn, 1898, p. 212.

² Il termine *monarchiano* si riferisce alle posizioni teologiche dei monarchiani, un gruppo di primi cristiani che sottolineavano l'unicità di Dio (monarchia di Dio) e la subordinazione del Figlio (Gesù Cristo) al Padre. Cfr. P. Corsen, *Monarchische Prolog zu den vier Evangelien*, Texte und Untersuchungen, t. XV, fasc. 1, Leipzig 1896. Si veda anche M. Veronese, *La verginità di Giovanni nel prologo cd. “monarchiano” al vangelo*, in *Christianarum litterarum sollertissimo indagatori. Studi biblici e cristianistici per Renzo Infante*, a c. di C. C. Berardi - V. Lomiento, Edipuglia, Bari 2023, pp. 113-123.

*est, quem de nuptiis volentem nubere, vocavit Deus. Cui virginitatis in hoc duplex testimonium in evangelio datur.*³

Sebbene considerato apocrifo, il testo ebbe un'enorme circolazione e fu rapidamente tradotto e ripreso da moltissimi autori, tra cui San Gerolamo e Beda il Venerabile e, soprattutto, venne ampiamente utilizzato da Jacopo da Varazze nella *Legenda Aurea*, testo di riferimento per varie iconografie dal Trecento in avanti. Da esso derivò, ad esempio, anche il motivo del matrimonio mistico tra Cristo e Giovanni detto *Johannesminne*, che fiorì in particolare nel XIV secolo nei monasteri femminili della regione del Lago di Costanza.

La similitudine dantesca

E come surge e va ed entra in ballo
vergine lieta, sol per fare onore
alla novizia, non per alcun fallo,
così vid'io lo schiarato splendore
venire a' due che si volgieno a nota
qual convenie si al loro ardente amore.
Misesi li nel canto e ne la rota;
e la mia donna in lor tenea l'aspetto
pur come sposa tacita ed immota.

(*Par.* XXV, 103-111)

³ *Biblia amiatina* (IV. Johannes), Cfr. *Specimina antiquissimorum Bibliorum Latinorum, sec. VI*, in F. Florens Fleck, *Anecdota maximam partem sacra in itineribus Italicis et Gallicis collecta*, 1837 p. 163.

Penso che poche altre immagini possano illustrare questi versi come un'acquaforte (fig. 1) di Jacques de Bellange (c. 1575–1616),⁴ in cui un San Giovanni apostolo dai tratti marcatamente androgini, che lo avvicinano molto all'iconografia della Maddalena – spesso raffigurata con un vaso d'unguenti –, sembra danzare lietamente al ritmo di una musica mistica dell'anima. A conferma dell'identità dell'effigiato, Bellange mette in evidenza, sorretta da eleganti dita affusolate, la coppa da cui fuoriesce il serpente, con chiaro rimando all'episodio riportato negli *Atti di Giovanni* in cui si narra di come il santo bevve un calice di veleno, per dimostrare la propria fede nel Signore. La stessa coppa appare in un'altra incisione dello stesso artista, in cui l'apostolo prediletto di Cristo è raffigurato in una posa leggermente differente, ma altrettanto plastica (fig. 2).

⁴ *Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIe siècle*, Bibliothèque nationale, Département des estampes. Tome I, Paris, Bibliothèque nationale, 1939, n° 34. Cfr.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6951357c?rk=236052;4>, consultato in data 18 maggio 2024.

Fig. 1 e 2: Jacques de Bellange, acqueforti, San Giovanni apostolo con la coppa di veleno. Immagini di pubblico dominio.

Francesco Ciabattoni, in un interessante intervento dal titolo *Coreografie dantesche*, edito nel 2017, ricordava:

Com'è noto, la tradizione religiosa del Medioevo ebbe reazioni alquanto diverse, talvolta di profonda diffidenza, nei confronti della danza: invenzione diabolica e pratica sconveniente, più adatta ai giullari e agli istrioni che al buon cristiano, la danza fu spesso severamente regolata o addirittura censurata dalle autorità ecclesiastiche sin dal quarto secolo quando gli Atti di Giovanni – in cui si narra che Gesù danzasse con gli apostoli la notte prima di essere crocifisso – vennero

esclusi dal canone biblico. Uno studio di Sandra Pietrini (2000) ricapitola efficacemente il biasimo che gli scrittori cristiani ebbero per l'espressione del movimento corporeo.⁵

Nonostante la danza fosse, come sottolineava Ciabattoni, severamente regolata o persino censurata dalle autorità ecclesiastiche, la continua evocazione del ballo nella *Commedia*, da Matelda che fa il suo ingresso come «donna che balli» (*Purg.* XXVIII, 53); passando per le anime della prima corona di sapienti paragonate a «donne [...] non da ballo sciolte» (*Par.* X, 79); per terminare nel cielo del Sole, con San Giovanni, che entra nella carola iniziata da Pietro e da suo fratello Giacomo,⁶ non è pura rappresentazione coreografica, ma un'occasione, per Dante, di mettere in scena una fusione dei ruoli e un'integrazione delle qualità maschili e femminili in un'unica dimensione spirituale superiore in cui le distinzioni di genere si perdono. Le figure maschili, raffigurate in atteggiamenti di danza tradizionalmente associati alla femminilità, suggeriscono una completa armonizzazione delle qualità umane nel contesto paradisiaco.

Dante, attraverso queste immagini propone una visione in cui la bellezza e la grazia sono attributi universali, riflessi nelle movenze delle anime beate.

In tutta la *Commedia* gli atteggiamenti dei “corpi” sono movimenti dell'anima e quanto più le anime sono accordate con se stesse e tra loro stesse, secondo le regole della Musica

⁵ In «Dante e l'arte», Vol. 4, UAB, 2017, pp. 11-30.

⁶ I quali sono i tre apostoli che, secondo la tradizione evangelica, si addormentarono durante l'agonia di Cristo nel Getsemani.

Mundana, ossia cosmica,⁷ nell'euritmia dell'universo, tanto più la danza sottolinea sezioni dal forte contenuto teologico. Come giustamente evidenziato da Mirco Cittadini, nel contributo precedente, nel Paradiso, l'androgina alchemica emerge come una rappresentazione simbolica di uno stato di coscienza in cui il maschile e il femminile sono intrinsecamente uniti e quindi la danza stessa simboleggia un movimento armonico e integrato di anime: i sapienti sono presentati come esseri androgini, che incarnano una saggezza universale, un livello superiore di coscienza, dove le dualità sono superate e integrate, espressione dell'equilibrio perfetto tra le qualità maschili e femminili.

Eppure, sia gli antichi commentatori, sia i moderni e contemporanei si sono concentrati più sulle danze delle anime elette – l'articolo di Ciabattoni ne è un esempio – mentre mi pare che non si siano interrogati a sufficienza sulle ragioni e sulle fonti della similitudine tra San Giovanni e la *vergine lieta*.⁸

⁷ Per la riflessione su come Dante pare ricalcare, nell'impalcatura melodica della Commedia, le categorie boeziane, mi permetto di rimandare ai miei articoli *Suoni, musica, armonia: riflessioni sull'intelaiatura melodica della Commedia*, edito in questa stessa rivista, Vol. 1, No. 1, Febbraio 2017, pp. 126-183 e *Osservazioni sull'impalcatura musicale della Commedia: Il mancato Miserere degli ignavi e il «primo tuono» del Te Deum*, in *Lectio in musica Dantis, Dante e la musica del suo tempo. Filologia e musicologia a confronto*, a c. di C. Campa, ETS Ibisimus, 2023, pp. 257-271.

⁸ Ecco di seguito alcuni commenti ai versi, dai più antichi ai più recenti; indico anche chi si astiene dal commentare: Jacopo della Lana non commenta.

L'Ottimo Commento (1333): *E come surge ecc. Questa similitudine, ch'elli introduce, è chiara; nella quale forma dice, che andò secondo Gioanni a san Piero, ed a santo Iacopo, considerato sempre loro dignità e loro accesa caritate.*

Pietro Alighieri (1340) non commenta.

Codice cassinese (1350-75) non commenta

Chiose ambrosiane (1355): *[Vergine lieta] – Comparatio de virgine ad virginem.*

Benvenuto da Imola (1375-80): *Et vidi Johannem hoc facere, così come vergine lieta surge, e va, ed entra in ballo; et dicit, sol per far onore alla novizia, idest, sponsae, quae noviter est nupta viro, non per alcun fallo, quia scilicet non amore luxuriae vel vano; et notanter hoc dixit, quia aliter comparatio non fuisset propria, quae tamen est propriissima. Comparat enim Johannem Virgini, qui et ipse virgo fuit, unde Christus Virginem Virgini commendavit, idest, Mariam Johanni, sicut statim dicitur; et sicut virgo formosa laete et honeste intrat tripudium, ita anima luminosa Evangelistae intravit circulationem apostolorum.*

Francesco da Buti (1385): *E come surge; cioè da sedere, e va, et entra in ballo Vergine lenta; cioè va piano, levasi pianamente et entra in ballo pianamente, sol; cioè solamente, per fare onore A la novizia; cioè a la novizia sua: imperò che a la vergine s'appartiene d'essere piana e moderata, non per alcun fallo; cioè e non per fallo e colpa di lentezza, che sia in lei, Così; cioè pianamente, vidd'io; cioè viddi io Dante, lo schiarato splendore; cioè lo spirito che schiaritte, del quale fu detto di sopra; e questo finge l'autore che fusse santo Ioanni evangelista.*

Anonimo Fiorentino (1400): *E come surge: Esemplifica e chiaro appare.*

Johannis de Serravalle (1416): *Modo per unam comparationem auctor vult describere adventum istius spiritus Sancti Ioannis. Idest, sicut honeste, modeste, invitata virgo ad naptias, intrat in tripudium, sive in coream, ad honorandum novitiam (Ytalici vocant sponsam mulierem, quando vadit ad virum suum, novitiam, novitia); ita supple Spiritus Sancti Ioannis intravit inter istas duas animas, scilicet Sanctorum Petri et Iacobi. Et sicut surgit, quando sedit diu, et vadit et intrat tripudium virgo leta, solum propter facere honorem novitie, idest sponse, non pro aliquo fallo, idest defectu; sic vidi ego clarificatum splendorem, scilicet*

Spiritum Sancti Ioannis, venire ad duos, scilicet spiritus Sanctorum Petri et Iacobi, qui se vollebant ad rotam, qualiter, idest sicut, conveniebat eorum ardenti amori. Ioannes Evangelista semper fuit virgo, ideo Christus in cruce Virginem virgini commendavit. Ardori: quasi dicens, velociter moven[tur], quia ardor amoris volvit eos.

Cristoforo Landino (1481): *Et questo splendore venne a Pietro et a Iacopo con quella gravità, et pudore, et honestà, che si vede in una vergine quando surge da sedere et va al ballo et entravi; nè è senza cagione che l'agguagli alla vergine, conciosia che lui perseverò in perpetua virginità.*

Alessandro Vellutello (1544): *Dopo le parole di Iacopo un altro lume mostrò grande chiarore; et questo fu Ioanni evangelista. Et questo splendore venne a Pietro et a Iacopo con quella gravità, et pudore, et honestà, che si vede in una vergine quando surge da sedere et va al ballo et entravi; nè è senza cagione che l'agguagli alla vergine, conciosia che lui perseverò in perpetua virginità.*

G. A. Scartazzini (1872-82): *Surge: describe gli atti ad uno ad uno, poi la cagione gentile, che è di fare onore alla novella sposa. Virg. Aen. VI, 644 delle anime dell'Eliso: Pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt. Nel Cant. Cantic. II, 10: Surge, propera, amica mea.... et veni.*

N. Tommaseo (1837): *Surge: Vedi gli atti a uno a uno, e tutti insieme. Cant. Cantic. II, 10: Surge, propera... et veni. Onore: Un antico: «Quella che prima volle ballare ella se ne va alla donna novella, e falle quello dono ch'ella può... e appiccalo alla donna novella nella testa». Novizia: sposa. In qualche dialetto lo dicono tuttavia per la sposa. Fallo: di vanità.*

Sapegno (1955-57): *E come ecc.: come una fanciulla si leva dal luogo ove siede, e lietamente (non per vanità o altro pensiero fallace, ma solo per onorare la novella sposa che lí si festeggia) prende posto nel cerchio delle compagne che danzano; così quel lume che era divenuto piú fulgido (schiarato) si congiunse agli altri due (Giacomo e Pietro) che danzavano a tondo, accordando il ritmo alla nota del canto, in cui si esprimeva tutto il loro ardore di carità; e si inserì con perfetta misura nel tempo del movimento e della musica, mentre Beatrice teneva fisso in loro lo sguardo (aspetto), simile a sposa assorta in un immobile silenzio. La similitudine richiama quelle analoghe, di canzoni a ballo, nei canti X e XII del Paradiso, di cui ripete*

l'incanto lieve e la perfetta sensibilità ritmica; qui però la fantasia s'appunta, con maggiore intensità, sull'immagine della novizia... tacita ed immota. Come le tre Virtù danzano nell'Eden per far festa a Beatrice (cfr. Purg., XXXI, 130-32), così qui i tre apostoli che di quelle virtù sono i simboli viventi.

Giuseppe Giacalone (1968): *E come: come una fanciulla (vergine) si alza (surge) ed entra nel cerchio della danza sorridente (lieta), non per alcun riprovevole sentimento di vanità (per alcun fallo), ma soltanto per onorare la novella sposa (la novizia), allo stesso modo quello splendore, che era divenuto più luminoso (schiarato), io vidi venire a congiungersi agli altri due (Pietro e Giacomo), che danzavano a tondo al ritmo del loro canto (nota), che (qual) era di necessità (conveniesi) proporzionato al loro ardente amore di Dio.*

Chiavacci Leonardi (1991-97): *E come surge...: e come si leva in piedi, si fa avanti ed entra nella danza una fanciulla, lietamente, solo per rendere onore alla novella sposa, non per qualche sentimento colpevole (come vanità o immodestia)... Il leggero movimento del primo verso – con i suoi tre tempi successivi – e le delicate sottolineature degli altri due – la letizia e l'innocenza di quell'atto – creano una figura di grazia e verecondia che sembra superare quella delle altre fanciulle, sorelle di questa, da Dante già delineate nell'atto della danza (si veda Purg. XXVIII 52-4 e XXIX 121-9).*

Nicola Fosca (2003-2025): *E come una giovane donna (vergine) si alza e si avvia ed entra lieta nel giro della danza (in ballo), non per qualche sentimento riprovevole (per alcun fallo), come la vanità, ma solo per rendere onore alla novella sposa (novizia), così io vidi la luce che si era ravvivata (lo schiarato splendore) avanzare verso gli altri due (venire a' due) che giravano (si volgiono) al ritmo del loro canto (a nota), che corrispondeva (qual conveniesi) alla loro ardente carità (amore). Grandgent: "The three representatives of the Christian virtues dance before Beatrice, as the Virtues themselves did (in allegorical form) in Purg. XXIX.121-129". Le anime si muovono con eleganza, quasi in una festa nuziale, e canto, luce e moto sono, come sempre, direttamente proporzionali all'amore e alla gioia: Mira nota in Par. XIV.24; a sua nota moviensi a XVIII.79. Giacalone: "La scena, comunque, richiama per analogia la danza delle tre Virtù teologali che fanno festa a Beatrice nell'Eden. Ma qui sono gli stessi tre apostoli, figure implete di quelle Virtù, a far festa a Dante pellegrino, il quale, ormai, ha raggiunto un grado di beatitudine tale che da spettatore è*

La verginità di Giovanni

Dai pochi commenti ai versi in questione sembra comprendere che per alcuni dei primi interpreti la similitudine fosse estremamente chiara, se non addirittura scontata, necessitando di poche spiegazioni e, soprattutto, non rappresentasse alcun motivo di turbamento.

Passiamo rapidamente in rassegna questi commenti:

Benvenuto da Imola scriveva: *Comparat enim Johannem Virgini, qui et ipse virgo fuit, unde Christus Virginem virgini commendavit, idest, Mariam Johanni, sicut statim dicitur; et sicut virgo formosa læte et honeste intrat tripudium, ita anima luminosa Evangelistæ intravit circulationem apostolorum*, chiarendo dunque che Giovanni è paragonato ad una vergine perché *ipse virgo fuit* e giocando poi sull'ulteriore similitudine tra il termine *virgo* e l'appellativo di Maria. Spiegazione ripresa quasi alla lettera da Giovanni da Serravalle: *Ioannes Evangelista semper fuit virgo, ideo Christus in cruce Virginem virgini commendavit*. Anche il Landino darà quasi per scontata la spiegazione: *Et questo splendore venne a Pietro et a Iacopo con quella gravità, et pudore, et honestà, che si vede in una vergine quando surge da sedere et va al ballo et entravi; né è senza cagione che l'agguagli alla vergine, con ciò sia che lui perseverò in perpetua virginità*.

diventato protagonista trionfante, al centro dell'attenzione dei beati, per la missione privilegiata di insegnare agli uomini la Speranza”.

In epoca più vicina a noi, il paragone ha creato qualche imbarazzo, al punto che nel 1947, Giovanni Getto, in *Aspetti della poesia di Dante*, scriveva: «La similitudine, che qualcuno ha trovato non molto riuscita, introduce [...] alla nuova scena paradisiaca [...]»,⁹ senza peraltro indicare in nota chi, tra i critici, non avesse gradito l'accostamento.

Nel XXV del Paradiso, l'apparizione di San Giovanni è anticipato da una complessa comparazione astronomica in cui Dante paragona la presenza luminosa del santo, il cui simbolo è, non per nulla, l'aquila capace di fissare direttamente il sole, ovvero la luce divina, senza rimanerne accecata,¹⁰ a un ipotetico secondo sole che sarebbe in grado di illuminare completamente l'emisfero rivolto verso la costellazione del Cancro durante l'inverno, creando così un mese intero di luce, quando il primo sole si trova nell'emisfero opposto, rivolto verso la costellazione del Capricorno.

⁹ G. Getto, *Aspetti della poesia di Dante*, Sansoni, Firenze, 1966 [1947], 100.

¹⁰ Il simbolo tradizionale dell'Evangelista Giovanni è l'aquila, strettamente legato alla visione dei quattro esseri viventi descritta nel *Libro di Ezechiele* e nell'*Apocalisse* dello stesso Giovanni. Nei manoscritti liturgici medievali, così come nei Libri d'Ore, gli evangelisti sono spesso rappresentati con i loro simboli animali. Quello di Giovanni ha radici profonde nella tradizione cristiana e deriva da diverse interpretazioni teologiche e iconografiche. Il prologo del *Vangelo di Giovanni* parla del Verbo che porta la luce nel mondo, ossia della vittoria della verità divina sulle tenebre del peccato e dell'ignoranza.

Se il Sole è Cristo, Giovanni, con la sua luce abbagliante, ne rappresenta il possibile doppio. È d'altronde a lui che Cristo morente affidò la propria madre. È lui il discepolo più amato. Ma questo non chiarisce ancora la similitudine con la *verGINE lieta*.

Ci viene in soccorso, a quest'altezza della nostra riflessione, l'iconografia giovannea fortemente influenzata, nel corso di tutto il Medioevo, dalla *Legenda Aurea* di Jacopo da Varazze, redatta intorno al 1260, al punto che vi è un nettissimo cambio di registro tra le immagini paleocristiane del santo, raffigurato anziano e barbuto, e quelle dalla fine del XIII sec. in avanti, tanto che gli storici dell'arte hanno collegato queste rappresentazioni alle mutate esigenze dei fedeli a cui erano destinate. Ad esempio, Sarah McNamer¹¹ ha sostenuto che, grazie alla sua natura androgina, Giovanni poteva rappresentare «un'immagine di un terzo genere o genere misto» e fungere da figura con cui identificarsi tanto per le donne, specie le monache, quanto per uomini che cercavano di sviluppare una pietà affettiva, uno stile di devozione altamente emotivo.

Il banchetto di nozze

San Giovanni Evangelista, figlio minore di Zebedeo, l'apostolo giovane e imberbe, ha affascinato gli artisti per secoli, ne è un esempio la fig. 3, una scultura lignea policroma del

¹¹ S. McNamer, *Affective Meditation and the Invention of Medieval Compassion*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2010, 142–148.

1300,¹² originaria della regione del Lago di Costanza, che raffigura un San Giovanni Evangelista ancora molto giovane: il viso allungato incorniciato da lunghi capelli ondulati, con occhi che si assottigliano, ridenti, verso le tempie, conferendo al volto un'espressione di estrema serenità.

¹² In vendita presso una galleria d'arte. Si visiti il sito, da me consultato il 18 maggio 2024, <https://www.ekinium.com/en/for-sale-gothic-art-saint-john-evangelist-181.html?=.00417169370413073>

Fig. 3. Scultura lignea policroma del 1300, raffigurante un san Giovanni Evangelista dai tratti androgini. Fair use.

La sua rappresentazione nell'arte è caratterizzata da tratti spiccatamente androgini al punto che, relativamente di recente, Dan Brown, nel romanzo *Il Codice da Vinci*, ha potuto giocare sulla sua confusione con Maria Maddalena, che sarebbe raffigurata (nonostante il numero inesatto degli apostoli che questa insolita presenza causerebbe) al posto di Giovanni nell'*Ultima Cena* di Leonardo da Vinci.

Al di là delle speculazioni romanzesche, val la pena ricordare come la cosiddetta sezione B degli *Atti di Giovanni* si apra con un episodio suggestivo di danza in cerchio.

L'autore vi descrive un evento avvenuto proprio durante l'Ultima Cena, quando Gesù avrebbe invitato i suoi discepoli a formare un cerchio e a ballare (*Atti di Giovanni*, capitolo 94).

Siamo nel pieno di quello che può essere considerato come il banchetto di nozze per eccellenza, l'Ultima Cena, che sancisce l'istituzione dell'Eucarestia. Ma c'è di più, perché questo episodio, durante il Medioevo, venne visto come il culmine di un «romanzo d'amore iniziato prima del cenacolo»,¹³ come Francesco Saracino ha definito, con un'immagine fortemente icastica, il rapporto tra Cristo e Giovanni.

L'episodio sottolinea un aspetto meno noto della tradizione cristiana primitiva, non solo per via del ballo di Cristo.

Va ricordato, infatti, come in moltissime raffigurazioni dell'Ultima Cena, anche di secoli precedenti a quella di Leonardo, Giovanni «recumbens [. . .] in sinu Iesu» (*Gv* 13:25), per

¹³ F. Saracino, *Passionis Mysteria: una visione di Marco d'Oggiono*, in *Raccolta vinciana* 34 (2011), pp. 287-340.

meglio ascoltare la rivelazione del nome del traditore, venga immortalato come rapito in un'estasi mistica estremamente sensuale.

La Johannesminne

A sottolineare l'amore tra Cristo e Giovanni vi è un tema iconografico, noto fin dal periodo tardo-gotico, che rappresenta i due corpi come gruppo scultoreo isolato, estrapolato dal contesto dell'Ultima Cena, raffigurante esclusivamente la vicinanza spirituale tra il figlio minore di Zebedeo e il Figlio di Dio, invitando l'osservatore a entrare in empatia con Giovanni durante l'adorazione.

Le sculture, risalenti principalmente ai monasteri alto-renani del XIV e XV secolo, che variano nelle dimensioni e sono realizzate in legno o argilla, mostrano Giovanni seduto alla sinistra di Cristo, con la testa reclinata sul suo petto, e Cristo che pone la mano sinistra sulla spalla del giovane, mentre le loro mani destre sono delicatamente congiunte, secondo la *dextrarum junctio*, atto che decretava il patto matrimoniale. Questo gesto simboleggia l'unione spirituale tra Cristo, come sposo, e Giovanni, simbolo della Chiesa, come sposa. Un tema che divenne particolarmente significativo per le comunità monastiche femminili, che scoprirono in Giovanni, venerato per la sua verginità, un ideale di identificazione, sperimentando la loro unione spirituale con Dio nella contemplazione mistica profonda (*unio mystica*). Le rappresentazioni più antiche si trovano in miniature del XII secolo, mentre i gruppi scultorei più noti furono creati intorno al 1300 nei monasteri femminili della Germania sud-occidentale.

Tra i due tipi di rappresentazioni, uno più solenne e arcaico e l'altro più emotivo, si distinguono esempi come il gruppo di Zwiefalten (1280/90), ora al Cleveland Museum of Art (fig. 4), e il gruppo di Heinrich von Konstanz (1300-1312) al Museo Mayer van den Bergh di Anversa (fig. 5).

Fig. 4. Cristo e San Giovanni Evangelista, 1300–1320, Germania, Svevia, regione del Lago di Costanza. Quercia policroma e dorata. Cleveland Museum of Art. Immagine di pubblico dominio.

Fig. 5. Statua lignea, 1280-1290, Museum Mayer van den Bergh, Anversa. Immagine di pubblico dominio.

Verginità, matrimonio e vocazione di Giovanni nella Legenda aurea

Nel IX capitolo della *Legenda Aurea*, che è il risultato di una complessa stratificazione testuale, il *discepolo che Gesù amava* è descritto come un “giovane vergine”, con particolare enfasi sulla verginità e sul suo desiderio di matrimonio: [...] *quia virgo a domino est electus et inde dicitur, in quo est gratia. In ipso enim fuit gratia pudicitiae virginalis, unde et de nuptiis volens nubere a domino vocatus fuit.* Jacopo da Varazze, appropriandosi della tradizione rappresentata, come si diceva inizialmente, tanto dal prologo monarchiano, quanto soprattutto dagli *Atti di Giovanni*, lavora molto sulla spiegazione etimologica del nome dell’apostolo, che deriva dall’ebraico יוֹחָנָן (Yôḥānān), contrazione di יהוֹחָנָן (Yehochanan), composto da due parti: יהוֹ (Yeho), forma abbreviata del Tetragramma

YHWH (יהוה), il nome di Dio, e כּנָן (chanan), verbo che significa *essere grazioso, mostrare grazia*. Yōhānān fu adattato in greco come Ἰωάννης (Ioánnēs). Soprattutto insiste sul desiderio di matrimonio del giovane grazioso: *de nuptiis, volens nubere*. È adesso, a questa altezza narrativa, che ha inizio il “romanzo d’amore”, quando il desiderio del giovane vergine di sposarsi ne fa il discepolo prediletto di Gesù, in una sorta di matrimonio mistico. Come anticipato in apertura, in molte glosse al Vangelo di Giovanni, tra cui quelle amiatine attribuite a San Gerolamo, si legge *qui virgo electus a Deo est, quem de nuptiis volentem nubere, vocavit Deus. Cui virginitatis in hoc duplex testimonium in evangelio datur*, che traduce il greco degli *Atti di Giovanni*, 113:

ὁ κἀμὲ φυλάξας μέχρι τῆς ἄρτι ὥρας καθαρὸν ἑαυτῷ καὶ ἀμιγῆ μείξεως γυναικός
ὁ θέλοντί μοι ἐν νεότητι γῆμαι ἐπιφανεῖς καὶ εἰρηκώς μοι, Χρήζω σου, Ἰωάννη,

Dunque, sin dai primissimi secoli del Cristianesimo, gli autori insistettero sul fatto che Cristo, ossia colui che il giovane vergine, grazioso a Dio, era destinato a sposare, apparve nel momento più opportuno nella vita di Giovanni pronunciando frasi tipiche dell’amante: “Ho bisogno di te, Giovanni!” e “Se tu non fossi mio, ti avrei concesso di sposarti” (*Atti di*

Giovanni, 113).¹⁴ F. Saracino, nel già citato contributo, accompagnato, per altro, da una eloquente immagine tratta da una miniatura della Bibbia di Robert de Bello (conservata alla British Library, Burney ms. 3, f. 440r, fig. 6), che illustra la *Vocazione di Giovanni* durante un banchetto di nozze, ricorda come addirittura leggende agiografiche che si possono ricondurre a Beda e a Ruperto di Deutz vollero individuare nelle Nozze di Cana il momento della chiamata di Giovanni:

Lo sviluppo narrativo raggiunse il culmine quando gli scrittori del tardo Medioevo riconobbero nella sposa abbandonata a Cana nientemeno che Maria Maddalena. La leggenda di Giovanni che Gesù distolse dalle nozze il giorno stesso del matrimonio si diffuse specialmente fra le religiose, che così desiderarono avvallare la loro condizione di vergini. Volenti o nolenti, anch'esse rinunciavano a uno sposo, affinché l'"unico Uomo" (2 Cor 11, 2) colmasse in loro il vuoto essenziale che è di ogni creatura. Giovanni fu in grado di accogliere le proiezioni coniugali delle monache perché l'episodio che lo vide coinvolto a Cana aveva un fondamento storico nella vicenda di Gesù, almeno secondo loro; invece, la sposa del Cantico dei cantici che nel senso allegorico rappresentava la chiesa, Maria e l'anima, nella lettera era solo una delle concubine di Salomone.¹⁵

Fig. 6. © Cortesia della British Library, Londra:

www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=11311.

La Bibbia di Robert de Bello, British Library, Burney ms. 3, realizzata nella prima metà del XIII secolo a Canterbury, presenta una lunga iniziale "T" che occupa l'intero foglio incipitario (f. 440) del quarto Vangelo. La decorazione raffigura *Le nozze di Cana* in basso, e sopra, la chiamata di Giovanni, con Gesù, Giovanni e Maria. Più in alto, Giovanni è rappresentato addormentato in estasi mistica sul petto di Cristo, il tutto sormontato dal simbolo dell'aquila.

¹⁴ *Apocrifi del Nuovo Testamento*, II, pp. 1201-1202.

¹⁵ Saracino, *Passionis Mysteria*, cit. p. 302.

Vi sono alcune eloquenti miniature che mettono in scena una vocazione di Giovanni differente da quella che lo raffigura come giovane pescatore, insieme a suo fratello Giacomo: Giovanni vi è ritratto nel preciso momento in cui abbandona la sposa per unirsi, estatico, a Gesù, poggiando lievemente la testa sul petto del Maestro. Come ricorda F.

Saracino:

[La] prima raffigurazione nota del tema, una delle immagini che accompagnano le Preghiere di Sant'Anselmo composte per Matilde di Canossa in un codice salisburghese del xii secolo. La scena illustra un passo della supplica LVII rivolta da Anselmo di Canterbury a Giovanni, «cui familiare fuit recumbere supra illud gloriosum pectus altissimi»; invece, nell'inquadratura dell'immagine leggiamo l'adattamento di uno stico della sequenza Johannes Jesu Cristo dilecte composta da Notker di San Gallo per la festa dell'evangelista il 27 dicembre: «tu leve coniugis pectus respuisti super pectus domini Jhesu recumbens» («ripudiasti il tenero petto della sposa per adagiarti sul petto del Signore Gesù»)¹⁶

Fig. 7. Admont, Stiftsbibliothek, ms. 289, f. 56r.

Fair use: <https://manuscripta.at/diglit/AT1000-289/0113?sid=520e12c782fbb843f302b0a1369e2510>

¹⁶ F. Saracino, *Il ripudio di Cana. Bibbia e immaginazione a Pisa nel Trecento*, in *E la Parola si fece bellezza, atti del Convegno internazionale sugli amboni istoriati toscani: 19-28 maggio 2016*, Firenze (2017), p. 187-202, cit. p. 189.

Fig. 7 bis, dettaglio

La verginità, d'altronde, è uno degli attributi necessari alla relazione intima e alla familiarità con Cristo: quella di Maria è un dogma centrale del Cristianesimo e tema dei Vangeli, specialmente in Luca 1:26-38. Non è un caso che i primi commentatori del passo di Paradiso XXV 104, oggetto di queste riflessioni, avessero tanto insistito sul gioco onomastico *Comparat enim Johannem Virgini, qui et ipse virgo fuit, unde Christus Virginem virgini commendavit.*

Sottotraccia sembra leggerci anche un accenno alla parabola delle vergini sagge e delle stolte (Matteo 25:1-13), parte del discorso escatologico di Gesù, specie nella simbologia della luce.¹⁷

Nel 2016 è stata pubblicata l'edizione critica, a cura di Speranza Cerullo, della "versione fiorentina" del IX capitolo della *Legenda Aurea*, in cui si legge:

Giovanni è interpretato 'grazia di Dio', ovvero 'nel quale è la gratia', ovvero 'a cui è donato', ovvero 'al quale è fatto donamento dal Signore'; nelle quali interpretazioni si disegnano quattro privilegi che furono in sancto Ihoanni evangelista. Il primo è llo speciale amore di Dio, che Cristo l'amò sopra tutti gli altri e mostrò gli segni di maggiore amore e familiarità; e perciò è detto 'grazia di Dio', cioè 'gratioso a Dio'. Il secondo privilegio si è la verginità della carne, perciò che dal Signore fu chiamato vergine; e per questo è detto 'nel quale è la grazia', che in lui fue gratia di castità verginale: onde delle nozze, volendo prendere moglie, fue chiamato dal Signore [...].¹⁸

¹⁷ Dieci vergini attendono lo sposo con le loro lampade. Cinque di esse sono sagge e portano con sé dell'olio extra, mentre le altre cinque, stolte, non lo fanno. Quando lo sposo tarda ad arrivare, tutte si addormentano. A mezzanotte si alza un grido che annuncia l'arrivo dello sposo. Le vergini si svegliano per preparare le loro lampade, ma le stolte si accorgono che non hanno abbastanza olio e chiedono alle sagge di dividerlo. Le sagge rifiutano, temendo di non averne a sufficienza per tutte, e consigliano alle stolte di andare a comprare dell'olio. Mentre queste sono via, arriva lo sposo e le vergini pronte entrano con lui alle nozze, mentre la porta viene chiusa. Quando le vergini stolte tornano e chiedono di entrare, lo sposo risponde: "Non vi conosco".

¹⁸ La *Legenda aurea in volgare. Prove di edizione critica della versione fiorentina*, Autori Vari, per il Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano, XXI, 2016, pp. 120-134.

Stando al volgarizzamento della *Legenda Aurea*, ormai anziano e prossimo alla morte, con un modo di fare tipico delle persone anziane, che spesso si ripetono, Giovanni:

non potendo dire molte cose ad ogni riposata dicea queste parole: Figliuoli, amatevi insieme. Alla perfine coloro che co·lui erano, maravigliandosi che elli dicea spesso quelle medesime parole, sì·lli dissero: Maestro, perché parli tu sempre quelle medesime parole? E quegli disse: Perch'elli è comandamento del Signore, e se questo solo è fatto, sì basta.¹⁹

E ancora: [...] li apparve il Signore colli discipoli suoi, e disse: Vieni, amato mio, ad me, ch'elli è tempo che tu magni co' tuoi fratelli nella mensa mia. Sicché levandosi l'apostolo cominciò ad andare colle mani levate al cielo, sì disse: Io invitato allo tuo convito, Signore Iesù, ecco che vegno, e fotti grazie che mi degnasti invitare ad tuoi mangiari [...] . E facta l'orazione, tanta luce splendette sopra lui che nessuno lo poté vedere.²⁰

Quest'immagine del discepolo vergine, il prediletto di Gesù, che durante tutta la sua vita ha predicato l'amore e, prossimo alla morte, si alza in piedi per partecipare al banchetto del suo Signore e scompare nella luce accecante, sembra anticipare la scena inversa, in cui, in uno di quei passaggi da un testo all'altro che tanto piacevano a Jorge Luis Borges, ricompare nel Regno dei Cieli ammantato di una luce che acceca temporaneamente Dante e, tornato

¹⁹ Ivi, p. 127.

²⁰ Ivi, p. 128

giovane, nuovamente si erge carico d'amore, per entrare nel mistico ballo di Pietro e Giacomo, per rendere omaggio a una sposa di Cristo: Beatrice.

Conclusioni

La similitudine dantesca riflette una tradizione di purezza e dedizione spirituale che trova le sue radici nei primi scritti cristiani e nella successiva elaborazione agiografica.

La danza e il banchetto nuziale sono metafore che affondano le radici in narrazioni lontane nel tempo, utilizzate per esprimere la gioia e la pienezza dell'unione di Giovanni con il Figlio di Dio, in cui proprio purezza e dedizione sono celebrate come virtù supreme. Alla luce sia dello stesso Vangelo di Giovanni, con l'enfasi sull'amore personale, che rendeva il giovane apostolo il discepolo più amato e quindi l'archetipo dell'amante mistico di Cristo, sia del testo di Jacopo da Varazze, la similitudine dantesca con la *vergine lieta* appare forse più chiara: il giovinetto, ancora vergine, era pronto al matrimonio, quando venne chiamato a unirsi a Gesù, al punto che le immagini di un giovane androgino con il capo chino sul petto di Cristo venivano poste spesso in cappelle o sopra gli ingressi dei conventi femminili, a simboleggiare quell'intimità spirituale che le monache, spose di Cristo, aspiravano a raggiungere.

L'analisi della rappresentazione di San Giovanni Evangelista nel XXV canto del Paradiso dantesco rivela una complessa intersezione tra poesia, teologia e iconografia medievale. Dante, paragonando Giovanni a una vergine lieta che danza, non solo sfida le severe regole ecclesiastiche sulla danza, proponendo una visione del movimento corporeo come espressione di purezza e grazia spirituale, ma, rifacendosi presumibilmente al testo latino

della *Legenda Aurea* di Jacopo da Varazze, che lo presenta come un giovane vergine, che si unisce al banchetto di Cristo, lo immortala nella luce esaltandone l'androginia come simbolo di un'unione spirituale trascendente e, come si dice oggi, inclusiva.

